

Конекс Андроса

Крюкова Светлана Степановна

независимый исследователь

lanaandr8@yandex.ru

ORCID: 0009-0006-5152-069X

26 февраля 2026 года

Я много лет не могла понять: почему физик так много? Что это за тёмную материя, которую никто не может найти? Абсолютно крышесносящая теория струн с одиннадцатью измерениями, которая за пятьдесят лет не дала ни одного предсказания? Почему число сто тридцать семь — самое загадочное число в физике — оставалось тайной больше ста лет?

Я любитель. Скептик. Я знала: всё просто. Всё должно быть просто. Просто - это когда и галактики, и частицы существуют по одним законам.

Всё началось с галактик. Сто семьдесят пять галактик, каталог SPARC — дали первое реальное число. И никакой тёмной материи. Чистая геометрия. Шар, вписанный в цилиндр.

И числа начали находиться сами. Это долгая эпопея... Но вот нашлись изотопы. Четырнадцать стабильных изотопов подряд — от гелия-три до кислорода-восемнадцать — легли в один ряд. Простая квадратичная формула.

Спустя какое-то время появилось число сто тридцать семь. Знаете, как оно нашлось? Я смотрела на четыре числа - 4. 14. 21. 98... и как-то под ложечкой было чувство... Я просто сложила их. Четыре, четырнадцать, двадцать один, девяносто восемь. Простая арифметика. Сто тридцать семь. Число Неймана. Нашего земляка по происхождению. То самое, над которым Паули умирал в больничной палате. То самое, которое Фейнман называл величайшей проклятой тайной физики.

Мне даже страшно, а вдруг я не услышала бы этот голос интуиции... Увы, интуиция мой единственный инструмент, помимо логики и скептицизма.

Я знаю, как это выглядит. Независимый исследователь. Без академического статуса, без регалий отменяет тёмную материю и объясняет число сто тридцать семь. Я понимаю ваш скептицизм...

Меня не видят, не замечают ни в России, ни за её пределами...

Я знаю, что вы имеете абсолютное право сомневаться, уважаемы лауреаты редакторы.

Но числа не имеют учёных степеней.

В декабре прошлого года я нашла площадку Zenodo. За два с половиной месяца я выложила больше трёхсот публикаций с фиксированным приоритетом. Всё проверяемо.

Знаете, что самое удивительное? Я сама поражалась тому, как одно число рождало другое. И они уже вместе строили свой Конекс Андроса. Каждый раз с замиранием сердца ждала: сойдутся ли числа?

Это немного похоже на выигрыш в лото. Я не выигрывала, да и не играла. Но думаю, что это похоже.

Самое первое число пришло из галактик. И мысль, что физика едина, подтолкнула искать ответы в частицах, фуллеренах. К моему невыразимому удивлению везде находилось одно и то же.

Своему другу я говорила - мне кажется, что это какой-то заговор. Удобно искать то, чего нет, запрашивать под эхто колоссальные средства... Но для этого должен быть какой-то заговр. Или сговор.

Придёт время, и всё это станет очевидно. Потому что то, чтоя сделала настолько просто, исходит чуть ли не из арифметики. но, каждая цифра давалась мне очень трудно. Каждую формулу я могу рассказать вам во сне.

Я пишу это здесь, на площадке ЦЕРНА. Для тех, кто устал от сложности и чувствует: мир прост.

Москва, 26 февраля 2026 года

DOI: [10.5281/zenodo.18790296](https://doi.org/10.5281/zenodo.18790296)